

Desenvolvimento de um sistema automatizado para pré-análise dos interferentes do soro ou plasma, com identificação inteligente dos tubos

SALADINO, R.S. & MARTINS, R.A.B.L.

Resumo

Os laboratórios de análises clínicas estão expostos a falhas que ocorrem desde o pedido do exame até a emissão do laudo. Alguns exames são efetuados em amostras de soro ou plasma. Logo após a coleta é feita uma inspeção visual por um funcionário. Essa triagem é subjetiva e depende da experiência do profissional, que determina se a amostra é utilizável ou não. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar um equipamento de triagem destas amostras, garantindo a qualidade antes da análise. Este equipamento também se propõe a reduzir o erro de identificação das amostras, com a utilização de radiofrequência. O equipamento que lê transversalmente o tubo de coleta de sangue. O método de leitura é espectrofotométrico. É composto por um diodo emissor de luz (LED), em um comprimento de onda fixo, e um foto sensor que capta o feixe de luz do outro lado do tubo. Partindo-se de soluções com concentrações conhecidas, obteve-se uma curva de calibração. Pode-se, assim, obter diretamente da amostra, sem abrir o tubo de coleta, a concentração da hemoglobina, proveniente de hemólise, que interfere nas análises. O resultado fornecerá ao laboratório elementos para a decisão de fazer uma nova coleta ou utilizar essa amostra nos exames requisitados. Os resultados do equipamento foram avaliados pela curva de calibração obtida e o R^2 da regressão dessa curva e foram: $y = 0,1614 \ln(x) + 0,8552$ e $R^2 = 0,961$. O aparelho apresentou bons resultados na correlação da concentração da hemoglobina. Outros resultados, sensibilidade e linearidade, também foram adequados.

Palavras-chave: Laboratórios de Análises Clínicas, Redução de Erros pré-analíticos, Triagem, Garantia de qualidade, Identificação por rádio frequência

Introdução

Para que o laboratório clínico possa atender adequadamente o propósito de apoio a diagnóstico, é indispensável que todas as fases do atendimento ao paciente sejam desenvolvidas seguindo os mais elevados princípios de correção técnica, considerando a existência e a importância de diversas variáveis biológicas que influenciam, significativamente, a qualidade final do trabalho (Andriolo et al. 2010). Erros de diagnóstico são, infelizmente, muito frequentemente despercebidos, e, portanto, subestimados na prática clínica diária. No entanto, a fase extra-analítica do processo de teste de laboratório é agora reconhecida como a principal fonte de erros de laboratório. Erros na fase pré-analítica são os mais comuns e são responsáveis por até dois terços do número total de erros, seguido pela fase pós-analítica, onde 19% a 47% do total de erros podem ser encontrados (Simundic et al. 2011).

Atualmente, sabe-se que a fase pré-analítica é responsável por cerca de 70% do total de erros ocorridos nos laboratórios clínicos que possuem um sistema de controle da qualidade bem estabelecido (Andriolo et al. 2010, Simundic et al. 2011, Guimarães et al. 2012). Na fase pré-analítica os principais erros são identificação do paciente, recipiente/contêiner inadequado e qualidade da amostra. A qualidade do plasma e do soro é importantíssima para que não se tenham resultados errôneos das amostras (Abbot et al. 2014).

Os principais problemas são a hemólise, a turbidez ou a presença de altas concentrações de bilirrubina. A hemólise é um fenômeno onde as hemácias se rompem e liberam seu conteúdo na fase líquida do soro, tornando o soro ou o plasma, avermelhados, cor

típica da hemoglobina em solução. A hemoglobina o mais importante interferente no resultado final de um exame (Andriolo et al. 2010).

O controle da qualidade do material colhido é feito por funcionários treinados e são responsáveis pela decisão da viabilidade do material colhido. Para contornar esse problema foi desenvolvido um equipamento que lê a concentração da hemoglobina, diretamente no tubo de coleta, eliminando a subjetividade da triagem feita por funcionários.

Materiais e métodos

O equipamento é composto de uma fonte luminosa, um diodo emissor de luz (LED), que emite luz em um comprimento de onda na faixa de 525 a 540 nm, o receptáculo para o tubo da amostra e um foto sensor que capta o feixe de luz do outro lado do tubo (figura 1).

Esse equipamento, diferente de um espectrofotômetro convencional, emitirá um único comprimento de onda. Relembrando, os fotômetros convencionais usam uma fonte de luz branca, composta. Todos eles possuem mecanismos como filtros, prismas ou redes de difração para decompor a luz branca e selecionar o comprimento de onda adequado.

Para obter uma curva de calibração, ou curva padrão, soluções de compostos com diferentes concentrações do mesmo, são preparadas, determinando para cada concentração, um valor de absorvância. Estes valores de absorvância são representados grafi-

camente no eixo das abscissas (eixo x) e a concentração no eixo das ordenadas (eixo y). No gráfico obtido observa-se que, a baixas concentrações, o aumento na concentração corresponde a um aumento linear na absorbância (área de aplicação de Lambert-Beer). Em concentrações elevadas a linearidade é perdida e assinala que a linha é achatada, de modo que as medições são pouco confiáveis (Diaz et al. 2005, Holler et al. 2009).

Figura 1 Esquema do equipamento desenvolvido: As letras representam: (a) fonte de luz monocromática, (b) fenda (c) compartimento de amostras com tubo contendo solução, (d) célula fotoelétrica, (e) amplificador.

A curva-padrão corresponde à relação gráfica entre os valores de absorbância (A) e os de concentração. Com base na análise gráfica é possível verificar a linearidade da reação e calcular um fator de conversão de valores de absorbância em concentração (Holler et al. 2009).

Foi feita, então, uma preparação de uma série planejada de soluções de hemoglobina, utilizando solução padrão comercial. Essas soluções foram submetidas à leitura no fotômetro desenvolvido, com o objetivo de se obter a curva padrão.

Resultados

Com o objetivo de testar, se o dispositivo se enquadra na Lei de Beer-Lambert, e se também as leituras apresentam características tais como sensibilidade, linearidade e robustez, foi feita uma série de diluições e leituras. As concentrações de hemoglobina variaram de 0,00391 g/dL até 0,50000 g/dL, e as diluições foram feitas em duplicata (d1 e d2).

Também foi feito o cálculo da transmitância, que é a razão entre a leitura da amostra e leitura do branco. Outro cálculo feito foi o da Absorbância, que é o $\text{Log}(10)$ da transmitância.

As leituras e cálculos desse experimento são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 Leitura da concentração de hemoglobina em volts, em tubos d1, d2, sua média, a transmitância e absorbância.

Conc (g/dL)	d1	d2	Média	t/t0	ABS
0,00391	3,41	3,40	3,41	0,92	0,04
0,00781	3,20	3,20	3,20	0,86	0,06
0,01563	2,80	2,80	2,80	0,76	0,12
0,03125	2,21	2,21	2,21	0,60	0,22
0,06250	1,50	1,49	1,50	0,40	0,39
0,12500	0,96	0,96	0,96	0,26	0,59
0,25000	0,79	0,80	0,80	0,21	0,67
0,50000	0,70	0,70	0,70	0,19	0,72

Para melhor visualização, a relação entre a concentração da hemoglobina e a absorbância calculada está representada na Figura 1.

Figura 2 Absorbância das soluções de hemoglobina

Discussão

As leituras mostraram linearidade e o valor de $R^2 = 0,961$, bem próximo de 1. O valor de R^2 indica a correlação e a dispersão das leituras. Quanto mais próximo de $R^2 = 1$, melhor a correlação e menor a dispersão das leituras, em relação à reta média obtida por regressão linear.

Analisando o gráfico percebe-se que a inflexão da curva ocorre entre as leituras de 0,125g/dL e 0,250g/dL. Essa mudança de comportamento significa o limite de linearidade do método. Abaixo desse valor, o método é linear, acima disso, as amostras devem ser diluídas.

A hemólise é um indicador de um ou mais erros durante a coleta. A presença de hemoglobina caracteriza, uma amostra onde houve o rompimento de hemácias e a liberação do seu conteúdo. Os fabricantes de reagentes analíticos avaliam essas interferências e divulgam os valores máximos de hemoglobina permitidos

Em consulta a um fabricante de reagentes, dos limites máximos de hemoglobina nas amostras, verificou-se que dos 74 testes listados, 38 necessitam de uma concentração de hemoglobina abaixo de 0,250 g/dL para serem executados. Ou seja, poderiam ser determinados, independente da capacidade/treinamento visual de um funcionário que faz a triagem das amostras.

Conclusão

Foi demonstrado neste trabalho, que utilizando as tecnologias disponíveis atualmente, foi possível desenvolver um equipamento com capacidade de leitura da concentração da hemoglobina, proveniente de hemólise, diretamente no tubo em que a amostra de sangue foi colhida e centrifugada.

Durante os testes o aparelho desenvolvido apresentou bons resultados na correlação da concentração da hemoglobina e as leituras. Outros resultados, como sensibilidade e linearidade, também foram adequados à proposta deste trabalho.

Para a outra tecnologia proposta a ser adotada pelos laboratórios, a rádio frequência, que existem materiais e equipamentos disponíveis para a implementação desse sistema nos laboratórios clínicos.

Os resultados apresentados neste trabalho são iniciais e preliminares. São necessárias outras pesquisas antes da adoção das soluções propostas.

Agradecimentos

Agradecemos ao Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie por disponibilizar seu laboratório de análises clínicas do curso de farmácia para a execução dos experimentos.

Referências

Andriolo, A. et al. 2010. Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta de sangue venoso. 2.ed. Barueri: Manole.

Simundic, A. M. et al. 2011. The quality of the extra-analytical phase of laboratory practice in some developing European countries and Mexico - a multicentric study. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*. 49(2):215–228.

Guimarães, A.C. et al. 2012. Causes of rejection of blood samples handled in the clinical laboratory of a University Hospital in Porto Alegre. *Clinical Biochemistry*. 45(1–2):123–126.

Abbott, M. et al. 2014. Laboratory tests, interpretation, and use of resources A program to introduce the basics. *Canadian Family Physician*. 60(3):167–172.

Holler, F.J. et al. 2009. Princípios de análise instrumental. Porto Alegre: Bookman.